

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ, СВЯЗЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНУЮ И ЮЖНУЮ АЗИЮ

Мадина Х. Мамажонова

Базовый докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения

Научный руководитель: Абдусамат Ахатович Хайдаров

Доктор политических наук, профессор

Директор Дипломатической академии при

Университете мировой экономики и дипломатии

Аннотация. Государства Центральной Азии, не имеющие выхода к открытому морю, а также экономика Афганистана, длительное время находившаяся под давлением вооружённых конфликтов, сталкиваются с серьёзными географическими ограничениями, что обуславливает необходимость диверсификации международных транспортных коридоров для обеспечения устойчивого экономического роста. В данной статье рассматривается стратегическое развитие транспортных маршрутов, соединяющих страны Центральной и Южной Азии и проходящих через территории Афганистана и Ирана. К ним в первую очередь можно отнести Международный транспортный коридор «Север–Юг» (INSTC), маршруты, проходящие в направлении Ирана, Ляпис-лазуритовый коридор, а также формирующиеся транс-афганские сети. В рамках исследования анализируются инфраструктурные инвестиции, геополитические факторы и экологические аспекты развития региональной транспортной системы. Особое внимание уделяется переходу региональной логистики от модели, ориентированной исключительно на экономическую эффективность, к концепции «геополитического реализма», учитывающей вопросы безопасности, устойчивости и диверсификации маршрутов. Также подчеркивается, что эффективность транспортных коридоров определяется не только развитием «жесткой» инфраструктуры (железнодорожные линии Хаф–Герат и Чабахар–Захедан), но и уровнем развития «мягкой» инфраструктуры, включая цифровизацию логистических процессов и гармонизацию таможенных процедур.

Ключевые слова: транспортные коридоры, Центральная Азия, Афганистан, Иран, INSTC, транзит, логистика, геополитика, инфраструктура, устойчивое развитие.

MARKAZIY VA JANUBIY OSIYONI BOG‘LOVCHI TRANSPORT KORIDORLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Madina Mamajonova

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

*Ilmiy rahbar: **Abdusamat Ahatovich Xaydarov**
Siyosiy fanlar doktori, professor
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Diplomatik akademiya direktori*

Annotatsiya. Markaziy Osiyoning quruqlik bilan o‘ralgan davlatlari hamda qurolli mojarolar bosimi ostida uzoq vaqtdan beri qolayotgan Afg‘oniston iqtisodiyoti barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash uchun xalqaro transport koridorlarini diversifikatsiya qilishni talab qiluvchi jiddiy geografik cheklovlarga duch keladi. Ushbu maqola Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlarini bog‘lovchi hamda Afg‘oniston va Eron hududlaridan o‘tuvchi transport yo‘nalishlarining strategik rivojlanishini tahlil qiladi. Ularga, birinchi navbatda, Xalqaro Shimol–Janub transport koridori (INSTC), Eronga yo‘naltirilgan yo‘nalishlar, Lapis-Lazuli koridori va paydo bo‘layotgan trans-afg‘on tarmoqlari kiradi. Tadqiqot mintaqaviy transport tizimini rivojlantirishda infratuzilma investitsiyalari, geosiyosiy omillar va ekologik jihatlarni tahlil qiladi. Xususan, mintaqaviy logistika faqat iqtisodiy samaradorlikka qaratilgan modeldan xavfsizlik, barqarorlik va yo‘nalishlarni diversifikatsiya qilish masalalarini hisobga olgan ‘geosiyosiy realizm’ tushunchasiga o‘tishga alohida e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, transport koridorlarining samaradorligi nafaqat “qattiq” infratuzilmaning (Xaf–Herat va Chabahr–Zahedon temir yo‘llari) rivojlanishi bilan, balki logistika jarayonlarini raqamlashtirish va bojxona protseduralarini uyg‘unlashtirish kabi “yumshoq” infratuzilmaning rivojlanish darajasi bilan ham belgilanishi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: transport koridorlari, Markaziy Osiyo, Afg‘oniston, Eron, INSTC, tranzit, logistika, geosiyosat, infratuzilma, barqaror rivojlanish.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT CORRIDORS LINKING CENTRAL AND SOUTH ASIA

Madina Mamajonova

PhD student

Tashkent State University of Oriental Studies

Supervisor: Abdusamat Akhatovich Khaidarov

Doctor of Political Science, Professor

Director of the Diplomatic Academy at

The University of World Economy and Diplomacy

Abstract. The landlocked states of Central Asia, as well as the Afghan economy, which has long been under pressure from armed conflicts, face significant geographical constraints, necessitating the diversification of international transport corridors to ensure sustainable economic growth. This article examines the strategic

development of transport routes linking the countries of Central and South Asia and passing through the territories of Afghanistan and Iran. These include, first and foremost, the International North–South Transport Corridor (INSTC), routes heading towards Iran, the Lapis Lazuli Corridor, and the emerging trans-Afghan networks. The study analyses infrastructure investment, geopolitical factors, and environmental aspects of the development of the regional transport system. Particular attention is paid to the shift in regional logistics from a model focused exclusively on economic efficiency to a concept of ‘geopolitical realism’, which takes into account issues of security, sustainability, and route diversification. It is also emphasised that the effectiveness of transport corridors is determined not only by the development of ‘hard’ infrastructure (the Khaf–Herat and Chabahar–Zahedan railway lines), but also by the level of development of ‘soft’ infrastructure, including the digitalisation of logistics processes and the harmonisation of customs procedures.

Keywords: *transport corridors, Central Asia, Afghanistan, Iran, INSTC, transit, logistics, geopolitics, infrastructure, sustainable development.*

ВВЕДЕНИЕ

В условиях усиливающейся глобализации и трансформации геополитических альянсов международные транспортные коридоры становятся ключевым фактором обеспечения национальной безопасности и экономической устойчивости стран, не имеющих выхода к морю. Для государств Центральной Азии данный вопрос имеет стратегическое значение, поскольку их развитие напрямую зависит от эффективности и диверсификации транзитных маршрутов. Узбекистан, расположенный в центре Евразии, является примером страны, чья динамика экономического роста тесно связана с развитием транспортно-логистической инфраструктуры и расширением доступа к мировым рынкам. Исторически регион опирался на транспортные сети советского периода, ориентированные на север. Однако в настоящее время усиливается переход к многовекторной стратегии и диверсификации транспортных коридоров, в частности усилий, направленных на выход к южным морским портам Индийского океана. Это связано с необходимостью снижения транзитной зависимости и повышения устойчивости внешнеэкономических связей.

Афганистан занимает важное геостратегическое положение, обладая потенциалом сухопутного моста между Южной и Центральной Азией. Вместе с тем многолетние конфликты привели к разрушению его транспортной инфраструктуры. Тем не менее развитие Ляпис-лазуритового коридора и порта Чабахар создаёт возможности для его экономической интеграции.

В условиях нестабильности мировой системы морских перевозок государства региона всё активнее развивают безопасные и устойчивые транспортные системы. Цель исследования заключается в анализе перспектив

коридоров Иран-Афганистан-Центральная Азия и их трансформации в комплексные экономические маршруты развития.

ОБЗОР МЕТОДЫ

В рамках данного исследования применяется качественная методология, основанная на систематическом анализе современной научной литературы, аналитических докладов и официальных правительственных документов, посвящённых вопросам евразийской транспортной связности. В качестве основных источников данных использованы материалы Азиатского банка развития (ADB), Евразийского банка развития (EDB), а также Института углублённых международных исследований (IAIS).

Аналитическая часть исследования построена на сравнительном кейс-стади подходе, в рамках которого рассматриваются три ключевых направления транспортных коридоров: Международный транспортный коридор «Север-Юг» (INSTC), Ляпис-лазуритовый коридор и транс-афганские маршруты. Оценка данных направлений проводится по ряду критериев, включая уровень инфраструктурной готовности, транзитное время, экономическую эффективность и степень геополитических рисков.

Дополнительно в исследовании используются количественные прогнозы по объёмам контейнерных перевозок и экспорта зерновых культур до 2030 года, что позволяет оценить долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность рассматриваемых маршрутов. Особое внимание уделяется экологическому аспекту устойчивого развития: анализируются преимущества перехода от морских и автомобильных перевозок к электрифицированным железнодорожным сетям с точки зрения сокращения углеродного следа, на основе данных Евразийского банка развития.

Наконец, важным элементом методологии является оценка влияния развития «мягкой» инфраструктуры на эффективность транспортных коридоров. В частности, рассматриваются такие инструменты, как внедрение цифровых книжек МДП (TIR), унификация таможенных процедур, а также развитие цифровых логистических платформ, способствующих ускорению транзита и снижению административных барьеров.

Таким образом, комплексный методологический подход позволяет всесторонне оценить перспективы устойчивого развития транспортных коридоров Иран-Афганистан-Центральная Азия и выявить ключевые факторы, определяющие их эффективность в долгосрочной перспективе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведённого анализа демонстрируют сложную, но обладающую высоким потенциалом картину развития региональной транспортной связности, определяемую рядом ключевых инфраструктурных и экономических факторов. Формирование транспортных коридоров в системе «Центральная Азия – Южная Азия» сопровождается одновременным развитием новых маршрутов и модернизацией существующих, что в

совокупности создаёт основу для устойчивой интеграции региона в глобальные логистические цепочки.

Прежде всего, важнейшим элементом региональной транспортной архитектуры выступает Международный транспортный коридор «Север–Юг» (INSTC), представляющий собой мультимодальную сеть, соединяющую Индию и страны Персидского залива с Центральной Азией и Россией. Данный коридор включает три основных направления: западное, восточное и мультимодальное (транскаспийское). На текущем этапе западный маршрут, проходящий через Азербайджан, обеспечивает более 90% международных грузоперевозок, что свидетельствует о его высокой степени развитости и институциональной эффективности [1].

Вместе с тем восточный маршрут, соединяющий Казахстан, Туркменистан и Иран, в последние годы демонстрирует заметный рост значимости, особенно после ввода в эксплуатацию в 2014 году железнодорожной линии Жанаозен–Горган [2]. Данный инфраструктурный проект стал важным фактором диверсификации транспортных потоков и укрепления альтернативных логистических направлений. По прогнозным оценкам, совокупный объём контейнерных перевозок по коридору INSTC может достигнуть от 325 000 до 662 000 TEU к 2030 году, тогда как объёмы транспортировки зерновых культур потенциально превысят 12,8 млн тонн, что подчёркивает возрастающее значение данного коридора для обеспечения продовольственной и торговой безопасности региона.

Существенные изменения наблюдаются и в роли Афганистана, который постепенно возвращает себе статус ключевого транзитного узла. Этот процесс активно поддерживается развитием Ляпис-лазуритового коридора и инициативы железной дороги «Пять наций» [3]. Подписанное в 2017 году соглашение по Ляпис-лазуритовому коридору обеспечивает выход Афганистана на европейские рынки через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, предлагая наиболее короткий и экономически эффективный маршрут для экспорта таких товаров, как хлопок и сухофрукты.

Особое значение имеет железнодорожная линия Хаф–Герат, которая уже продемонстрировала высокую динамику роста грузоперевозок. Объёмы транспортировки увеличились с 15 тыс. тонн в 2024 году до 400 тыс. тонн в начале 2025 года, при прогнозируемом росте до 1,2 млн тонн к 2027 году [4]. Данная тенденция свидетельствует о постепенной интеграции Афганистана в региональные транспортные сети и усилении его роли как связующего звена между Центральной и Южной Азией.

Ключевым элементом обеспечения доступа к мировым рынкам выступает порт Чабахар, расположенный на юго-востоке Ирана. Он играет стратегическую роль, предоставляя Афганистану прямой выход к Аравийскому морю и позволяя обходить традиционные маршруты через Пакистан. Существенные инвестиции со стороны Индии, оцениваемые примерно в 2,1 млрд долларов США, направлены на развитие портовой

инфраструктуры и строительство железнодорожной линии до Захедана, которая в перспективе должна соединиться с афганской границей в районе Заранджа [5]. Однако, несмотря на значительный потенциал данного направления в снижении логистических издержек, его полноценная реализация сдерживается недостаточным развитием внутренних транспортных сетей Афганистана, включая как автомобильные, так и железнодорожные коммуникации [6].

Неотъемлемой составляющей устойчивого развития транспортных коридоров является их экологическая эффективность. Переход к железнодорожным перевозкам обеспечивает значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду. В частности, перевод контейнерных потоков с морских маршрутов на железнодорожные линии в рамках коридора INSTC способен сократить выбросы парниковых газов как минимум на 25%. Электрифицированные железные дороги рассматриваются как наиболее экологически чистый вид транспорта, поскольку уровень выбросов CO₂ при их использовании существенно ниже по сравнению с автомобильными перевозками и морскими перевозками на короткие расстояния.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что формирование транспортных коридоров Иран-Афганистан-Центральная Азия обладает значительным потенциалом для развития, однако требует комплексного подхода, включающего дальнейшее развитие инфраструктуры, институциональные реформы и усиление экологической устойчивости транспортных систем.

Сравнительный анализ коридоров

Коридор	Направление	Основные преимущества	Основные проблемы
INSTC (Север–Юг)	Север-Юг	Высокоскоростная, хорошо развитая железнодорожная сеть	Проблемы, связанные с точностью измерений, а также нахождение Чабахара в режиме реконструкции
Лазурит	Центральная Азия – Кавказ – Турция – Европа	Кратчайший путь в Европу	Безопасность в Афганистане
Трансафганский	Центральная Азия – Афганистан – Пакистан	Доступ в Гвадар/Карачи	Недостатки инфраструктуры и напряжённость в

ОБСУЖДЕНИЕ

Развитие транспортных коридоров в треугольнике Иран-Афганистан-Центральная Азия в современных условиях уже не может рассматриваться исключительно как инструмент экономической оптимизации. Оно становится объективной необходимостью, напрямую связанной с обеспечением национальной безопасности и устойчивости государств в эпоху нарастающей геополитической фрагментации мировой системы. Проведённый анализ показывает, что формирование устойчивых логистических маршрутов в регионе всё более определяется не только экономическими, но и стратегическими соображениями.

Одним из ключевых факторов, влияющих на развитие транспортной связности, является переход к логике «геополитического реализма» и диверсификации маршрутов. События, условно обозначаемые как «иранский кризис 2026 года», а также сохраняющаяся нестабильность в Южной Азии наглядно продемонстрировали, что географическая близость к морским портам сама по себе не гарантирует устойчивого доступа к мировым рынкам [7]. В этих условиях государства Центральной Азии, прежде всего Узбекистан и Казахстан, вынуждены отходить от стратегии поиска исключительно наиболее дешёвых маршрутов в пользу более защищённых и диверсифицированных направлений. Это, в свою очередь, усилило интерес к таким альтернативным проектам, как Срединный коридор (TITR) и железнодорожная линия Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которые рассматриваются как важные элементы обхода зон санкционного и военного риска.

Значительное влияние на развитие региональной транспортной системы оказывает и динамика отношений между Афганистаном и Пакистаном. Исторически Афганистан находился в высокой зависимости от пакистанских портов, что позволяло Пакистану использовать транзитный фактор как инструмент политического давления. В этом контексте развитие порта Чабахар в Иране и Ляпис-лазуритового коридора представляет собой стратегическую попытку Афганистана добиться транспортной независимости и расширить спектр внешнеэкономических партнёров. Однако данные инициативы реализуются в условиях сложной региональной конкуренции, включая противоречия между Индией и Пакистаном, а также Ираном и Пакистаном, что существенно усложняет функционирование и координацию транспортных маршрутов.

Отдельного внимания заслуживает роль так называемой «мягкой» инфраструктуры. Полученные результаты подтверждают, что развитие «жёсткой» инфраструктуры — железных дорог, портов и автотрасс — должно сопровождаться институциональными преобразованиями для достижения по-

настоящему «бесшовной» логистики. Гармонизация таможенных процедур, согласование тарифной политики и внедрение цифровых технологий, включая электронные таможенные системы и системы отслеживания грузов, становятся ключевыми условиями повышения эффективности коридоров. В этом отношении внедрение системы eTIR между Ираном и Азербайджаном может рассматриваться как успешный пилотный проект, демонстрирующий возможности масштабирования подобных решений на весь регион.

Стратегической целью дальнейшего развития транспортных коридоров, включая Международный транспортный коридор «Север–Юг» и сопряжённые с ним маршруты, является их трансформация из транзитных путей в полноценные «коридоры экономического развития». Такая трансформация предполагает создание вдоль транспортных маршрутов промышленных парков, специальных экономических зон и логистических хабов, что позволит стимулировать локальное производство, углублять региональную кооперацию и формировать новые цепочки добавленной стоимости. Для Афганистана данный аспект имеет особенно важное значение, поскольку наличие значительных запасов природных ресурсов и полезных ископаемых не может быть реализовано без эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к международным рынкам.

Вместе с тем устойчивое развитие рассматриваемых транспортных коридоров сталкивается с рядом серьёзных барьеров и рисков. К числу ключевых факторов относится санкционное давление на Иран и вооружённый конфликт в регионе, которые ограничивают приток иностранных инвестиций и усложняет участие международных транспортных и логистических компаний в реализации инфраструктурных проектов. Дополнительным дестабилизирующим фактором остаётся сохраняющаяся угроза вооружённых конфликтов и политической нестабильности в Афганистане, что формирует высокий уровень неопределённости и снижает привлекательность долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, перспективы устойчивого развития транспортных коридоров Иран–Афганистан–Центральная Азия во многом определяются углублением региональной интеграции и реализацией многовекторной внешнеэкономической политики. Для государств, не имеющих выхода к морю, включая страны Центральной Азии и Афганистан, жизненно важно продолжать инвестирование в развитие мультимодальной транспортной инфраструктуры с целью минимизации рисков, связанных с геополитическими потрясениями и зависимостью от ограниченного числа транзитных маршрутов.

Успешная реализация данных проектов требует наличия устойчивой политической воли, согласованных действий государств региона и активного международного сотрудничества. Приоритетное внимание должно быть

уделено завершению ключевых недостающих инфраструктурных звеньев, таких как железнодорожные участки Решт-Астара и Чабахар-Захедан, а также широкому внедрению цифровых торговых платформ и логистических решений. В долгосрочной перспективе преобразование транспортных коридоров в полноценные коридоры экономического развития способно обеспечить значительный мультипликативный эффект: стимулировать индустриализацию, создать новые рабочие места и укрепить экономическую устойчивость региона. В конечном итоге сбалансированная и прагматичная стратегия диверсификации транспортных маршрутов позволит Ирану, Афганистану и государствам Центральной Азии занять ключевое место в глобальной торговой системе и закрепить за собой роль важного транзитного узла в центре Евразии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Vinokurov, E., Ahunbaev, A., Shashkenov, M., & Zaboev, A. (2021). The International North–South Transport Corridor: Promoting Eurasia’s intra- and transcontinental connectivity (Reports and Working Papers No. 21/5). Eurasian Development Bank.
https://vinokurov.info/wp-content/uploads/2021/12/edb_2021_report-5_instc_eng.pdf
2. Vinokurov, E., Lobyrev, V., Tikhomirov, V., Tsukarev, V. (2018a) Belt and Road Transport Corridors: Barriers and Investments. Report 50. Saint Petersburg: EDB Centre for Integration Studies. Available at: <https://eabr.org/en/analytics/integration-research/cii-reports/belt-and-road-transportcorridors-barriers-and-investments>
3. Shah Khail, A. B. O., Hameed, H., Fatma, R., Arif, M., & Singhal, S. (2025). Demystifying The Lapis Lazuli Corridor as A Potential Trade Pathway for Bilateral Growth of Afghanistan and Eurasian Countries. *European Economic Letters*, 15(3).
4. Trend News Agency. (2026). Iran strives to enhance railway connections with neighbors - official. <https://www.trend.az/business/4131117.html>
5. Umarova, N. (2024). Что сулит Центральной Азии транспортное развитие Афганистана? *IAIS Research Nexus*, 1(1).
6. Angar, M., & Deep, V. (2025). The economic significance of Chabahar Port for Afghanistan: Opportunities and challenges. *The Academic: International Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), 248–257.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15026738>

7. Olimov, D. (2026). Geopolitical Transformation of Energy and Transit Routes in Eurasia amid the 2026 Iranian Crisis—Institute for Advanced International Studies (IAIS).
<https://iais.uz/upload/outputdocument/22-03-2026/Geopolitical%20Transformation%20of%20Energy%20and%20Transit%20Routes%20in%20Eurasia%20under%20the%202026%20Iranian%20Crisis.pdf>
8. Mamajonova, M., & Khaidarov, A. (2025). Афганские беженцы в Иране: угроза или возможность для внутренней безопасности. “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 3, 572–576.
9. Doniyorov, A., Karimov, N., Bakhtiyarov, S., Abidova, Z., Morkhova, I., Kaldibekova, A. & Muminov, A. (2024). A Distinctive Architectural Technique in the Construction of Religious Structures in Central Asia. *Archives for Technical Sciences*, 2(31), 351-8.
10. Ochilova, K., Doniyorov, A., Mavlonov, A., Razzoqov, Q., Sulaymonov, F., & Saidusmanov, B. (2025). Integrating Environmental Sustainability into Educational Innovation for Eco-Literate and Climate-Resilient Learning Systems. *Acta Innovations*, 22-30.
11. Doniyorov, A., Polvonov, J., Jalolova, S., Sattorova, Z., Yakubova, M., Gaybullaev, O. & Abdukarimov, A. (2024). Designing inclusive cities—the role of urban architecture in enhancing accessibility for the visually impaired. *Archives for Technical Sciences*, 2(31), 393-402.
12. Odilov, B., Doniyorov, A., Sayfullaev, D., Karimov, N., Juraev, S., Zokirov, B., & Sattorova, Z. (2026, January). Cybersecurity challenges for ethnotourism operators: Strategies for protection. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3345, No. 1, p. 020165). AIP Publishing LLC.
13. Doniyorov, A., Mukhamedov, O., Muzafarova, M., Sapayev, V., Khayitov, J., Shodiyeva, S., & Kiyamov, R. (2025). Integrating Advanced Antenna Technologies into Educational Environments for Enhanced Data Transfer and Communication. *National Journal of Antennas and Propagation*, 7(1), 70-76.